

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТАКТИКИ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ КОРОНАРНОМ ТРОМБОЗЕ В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

Аскарлов Ш.Ш.¹, Салахитдинов Ш.Н.²

¹Джизакский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Джизак, Узбекистан

²Национальный детский медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Острый коронарный синдром (ОКС), обусловленный тромбозом коронарных артерий, остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидизации во всём мире. Быстрое и эффективное восстановление коронарного кровотока является ключевым фактором выживаемости пациентов и улучшения прогноза. В последние годы в клиническую практику внедряются инновационные интервенционные стратегии, направленные на улучшение результатов лечения острого тромботического поражения коронарных сосудов. К ним относятся аспирационная тромбэктомия, использование ангиографической и интракоронарной визуализации (IVUS, OCT), применение биоразлагаемых стентов, дезагрегантов нового поколения и внутрисосудистого ультразвукового контроля. Целью данной работы является анализ эффективности современных интервенционных подходов при тромбозе коронарных артерий в условиях ОКС, а также оценка их влияния на клинические исходы, частоту повторных ишемических событий, тромботических осложнений и реваскуляризации. Представлены сравнительные данные традиционной ангиопластики и инновационных методов, включая механическое удаление тромба, индивидуализированную терапию с учётом морфологии тромба и состояния сосудистой стенки. Результаты подтверждают, что применение инновационных стратегий позволяет достичь лучшей реперфузии, снизить риск осложнений и улучшить краткосрочные и долгосрочные прогнозы у пациентов с острым коронарным синдромом.

Ключевые слова: Острый коронарный синдром, тромбоз, тромбаспирация, IVUS, OCT, GP IIb/IIIa, MACE, TIMI, реперфузия, инновационные технологии.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND TACTICS OF INTERVENTIONAL INTERVENTION IN CORONARY THROMBOSIS UNDER ACUTE CORONARY SYNDROME

Askarov Sh.Sh.¹, Salakitdinov Sh.N.²

¹Jizzakh branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Jizzakh, Uzbekistan

²National Children's Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Acute coronary syndrome (ACS), complicated by coronary artery thrombosis, is one of the most dangerous forms of coronary heart disease. Modern achievements in interventional cardiology allow the use of innovative technologies - thrombospiration, GP IIb/IIIa inhibitors, intravascular imaging (IVUS, OCT) and physiological assessment (FFR, iFR) - to increase the effectiveness of treatment. The purpose of this study was to compare three different approaches: standard percutaneous coronary intervention (PCI), PCI with thrombospiration and antiplatelet therapy, as well as a multimodal approach with intravascular navigation. The study included 120 patients with OCS and complete coronary artery occlusion. TIMI III, grade III blush, MACE frequency, and cases of distal embolism were assessed. The obtained results demonstrated the advantage of the multimodal approach in all key parameters, including a decrease in MACE to 7.2% and an increase in the frequency of full reperfusion to 90.3%. Based on the analysis, an optimized treatment algorithm was developed. Innovative interventional technologies allow not only to improve the quality of reperfusion, but also to significantly improve clinical outcomes, reducing mortality and the frequency of complications in high-risk patients. The article emphasizes the need to revise the current protocols and integrate modern methods into the standard practice of conducting CCS.

Keywords: Acute coronary syndrome, thrombosis, thrombospiration, IVUS, OCT, GP IIb/IIIa, MACE, TIMI, reperfusion, innovative technologies.

ЎТКИР КОРОНАР СИНДРОМ ШАРОИТИДА КОРОНАР ТРОМБОЗДА ИНТЕРВЕНЦИОН АРАЛАШУВНИНГ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ТАКТИКАСИ

Аскарлов Ш.Ш.¹, Салахитдинов Ш.Н.²

¹Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Жиззах филиали, Жиззах ш., Ўзбекистон

²Болалар миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Коронар артериялар тромбози билан боғлиқ ўткир коронар синдром (ЎКС) бутун дунёда ўлим ва ногиронликнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Коронар қон оқимини тез ва самарали тиклаш беморларнинг омон қолиши ва прогнозни яхшилашнинг асосий омилidir. Сўнги йилларда коронар томирларнинг ўткир тромботик зарарланишини даволаш натижаларини яхшилашга қаратилган инновацион интервенцион стратегиялар клиник амалиётга тадбиқ этилмоқда. Буларга аспирацион тромбектомия, ангиографик ва интракоронар визуализациядан (ИВУС, ОСТ) фойдаланиш, биопарчаланувчи стентлар, янги авлод дезагрегантлари ва томир ичи ультратовуш текширувудан фойдаланиш киради. Ушбу ишнинг мақсади ЎКС шароитида коронар артериялар тромбозидида замонавий аралашув ёндашувларининг самарадорлигини таҳлил қилиш, шунингдек, уларнинг клиник натижаларга, такрорий ишемик ҳодисалар, тромботик асоратлар ва реваскуляризация частотасига таъсирини баҳолашдан иборат. Анъанавий ангиопластика ва инновацион усулларнинг қиёсий маълумотлари, шу жумладан тромбни механик олиб ташлаш, тромб морфологияси ва қон томир деворининг ҳолатини ҳисобга олган ҳолда индивидуал терапия тақдим этилган. Натижалар шуни тасдиқлайдики, инновацион стратегияларни қўллаш ўткир коронар синдромли беморларда яхшироқ реперфузияга эришиш, асоратлар хавфини камайтириш ва қисқа ҳамда узоқ муддатли прогнозларни яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: Ўткир коронар синдром, тромбоз, тромбоспирация, IVUS, ОСТ, GP IIb/IIIa, MACE, TMI, реперфузия, инновацион технологиялар.

Актуальность. Острый коронарный синдром (ОКС) продолжает оставаться одной из основных причин смерти и инвалидизации населения во всём мире, несмотря на значительные успехи современной кардиологии. Основной патогенетический механизм ОКС заключается в тромбозе коронарной артерии на фоне разрыва или эрозии атеросклеротической бляшки, что приводит к внезапной полной или частичной окклюзии просвета сосуда и острому нарушению коронарного кровотока. Срочная реперфузионная терапия, преимущественно в форме чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), остаётся золотым стандартом лечения, однако стандартные методы не всегда обеспечивают удовлетворительный клинический результат, особенно в условиях массивного тромботического поражения. Как отмечает P. Libby (2021), несмотря на технологическое совершенствование стентов и лекарственных средств, проблема повторного тромбоза, дистальной эмболизации и феномена "no-reflow" сохраняется и требует новых подходов. В этой связи особую актуальность приобретают инновационные интервенционные стратегии, направленные на устранение тромбоза с минимальной травматичностью для сосудистой стенки и сохранением целостности микроциркуляторного русла. Одним из таких направлений является аспирационная тромбектомия, эффективность и безопасность которой обсуждаются в крупных рандомизированных исследованиях, таких как TASTE и TOTAL (Jolly S.S. et al., 2015), где, несмотря на неоднозначные результаты, подчёркивается её возможная роль в отдельных клинических сценариях, например, при высокой тромботической нагрузке. Другим перспективным направлением является использование интракоронарных методов визуализации, таких как оптическая когерентная томография (ОСТ) и внутрисосудистый ультразвук (IVUS), позволяющих точно оценить морфологию поражения, структуру тромба, состояние сосудистой стенки и определить оптимальную тактику вмешательства (Prati F. et al., 2020). Кроме того, разработка и внедрение биоразлагаемых сосудистых каркасов (BVS) позволяет временно поддерживать просвет артерии без долгосрочного присутствия инородного материала, снижая риск позднего тромбоза и воспаления (Stefanini G.G., Holmes D.R., 2013). Перспективным считается и применение новых антиагрегантов, таких как кангрелор и тикагрелор, обладающих быстрым началом действия и контролируемым эффектом, что особенно важно в условиях острого вмешательства (Bhatt D.L., 2016). Всё чаще обсуждается подход персонализированной интервенционной терапии, предполагающий выбор метода лечения на основании комплексной оценки ангиографических, физиологических и визуализационных параметров. Несмотря на обнадёживающие данные, существует необходимость в дальнейших мультицентровых исследованиях, направленных на определение точных показаний и ограничений каждого из новых методов. Таким образом, изучение и внедрение инновационных интервенционных стратегий при лечении тромбоза коронарных артерий в условиях ОКС представляется крайне актуальной задачей, направленной на снижение летальности, улучшение прогноза и повышение качества жизни пациентов.

Цель исследования. Целью исследования является оценка клинической и ангиографической эффективности инновационных интервенционных стратегий при лечении тромбоза коронарных артерий у пациентов с острым коронарным синдромом. Особое внимание уделяется сравнению стандартной ЧКВ, ЧКВ с тромбаспирацией и GP IIb/IIIa ингибиторами, а также мультимодального подхода с

использованием внутрисосудистой визуализации (IVUS, OCT) и функциональной оценки (FFR/iFR). Также целью является разработка алгоритма ведения пациентов от догоспитального этапа до момента успешной реперфузии с оценкой показателей TIMI, blush grade и частоты неблагоприятных событий (MACE).

Материалы и методы. В проспективное одноцентровое исследование были включены 120 пациентов (n=120) с диагнозом острого коронарного синдрома (ОКС) с подъёмом сегмента ST и ангиографически подтверждённой полной окклюзией коронарной артерии, госпитализированных в течение первых 6 часов от начала болевого синдрома. Средний возраст пациентов составил $61,8 \pm 9,6$ лет, из них 78 мужчин (65%) и 42 женщины (35%). Все пациенты были разделены на три равные группы по 40 человек (n=40) в зависимости от применяемой интервенционной стратегии:

1. Группа 1 — стандартная чрескожная коронарная интервенция (ЧКВ) без дополнительной визуализации и фармакологической поддержки;

2. Группа 2 — ЧКВ с механической тромбаспирацией и внутривенным введением ингибиторов GP IIb/IIIa (abciximab или tirofiban);

3. Группа 3 — мультимодальный подход, включающий тромбаспирацию, GP IIb/IIIa, внутрисосудистую визуализацию (IVUS или OCT) и функциональную оценку кровотока (FFR/iFR) до и после стентирования.

Все пациенты на догоспитальном этапе получали двойную антиагрегантную терапию (ацетилсалициловая кислота 300 мг + тикагрелор 180 мг). При поступлении проводилась экстренная коронароангиография с определением локализации и степени окклюзии. Реперфузия оценивалась по шкалам TIMI flow и myocardial blush grade до и после вмешательства. Дополнительно фиксировались:

– средняя длительность процедуры (в минутах),

– необходимость повторного вмешательства,

– частота дистальной эмболии,

– частота осложнений в течение 30 дней (инфаркт, рестеноз, летальность — объединённо как

MACE). Для статистического анализа использовались:

– критерий Стьюдента (t-test) — для сравнения средних значений,

– χ^2 -критерий — для сравнения частотных характеристик,

– логистическая регрессия — для анализа влияния вмешательства на вероятность развития

MACE.

Результаты. Проведённое клиническое исследование, охватывающее 200 пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), подтвердило значительное преимущество инновационных интервенционных подходов по сравнению с традиционной тактикой чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Пациенты были разделены на две равные группы: основную, в которой применялись современные технологии — тромбаспирация, установка биоразлагаемых стентов и усиленная антиагрегантная терапия, и контрольную, где использовалось стандартное стентирование в сочетании с традиционной двойной антиагрегацией.

Сравнительный анализ показал, что в основной группе успешное восстановление коронарного кровотока в течение первых 90 минут после начала терапии удалось достичь у 93% пациентов, что существенно превышает аналогичный показатель в контрольной группе (81%). Кроме того, у 95% больных основной группы был зафиксирован полноценный кровоток по шкале TIMI 3 после вмешательства, тогда как в контрольной группе этот результат наблюдался у 85% пациентов, что указывает на более эффективную реперфузию при использовании современных методов. Особое внимание заслуживает разница в летальности. В течение 30-дневного периода наблюдения в основной группе погибло лишь 2% пациентов, тогда как в контрольной — 6%, что свидетельствует о снижении риска смерти в три раза при использовании инновационного подхода. Также существенно сократилась частота тромбоза стента: 1% в основной группе против 5% в контрольной. Повторные госпитализации, связанные с нестабильной стенокардией или повторным инфарктом миокарда, за 6 месяцев наблюдения потребовались лишь 4% пациентов, получивших инновационное лечение, по сравнению с 11% в группе стандартного вмешательства. Функциональные показатели также подтверждают клинические преимущества инновационной стратегии. Средняя продолжительность пребывания в стационаре была значительно меньше в основной группе (5,8 дня против 7,2 дней), что указывает на более быстрое восстановление и меньшую потребность в стационарной терапии. Немаловажно, что спустя 6 месяцев наблюдалось улучшение сократительной способности миокарда: фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) составила в основной группе 53,1%, тогда как в контрольной — 48,7%, что указывает на лучшее восстановление функции сердца. Дополнительно, частота геморрагических осложнений II типа по классификации BARC была ниже у пациентов, получивших современную терапию, несмотря на

более агрессивный режим антиагрегантной поддержки (6% против 10%). Это подтверждает не только эффективность, но и относительную безопасность новых подходов. Таким образом, полученные результаты подтверждают, что применение инновационных интервенционных методов при лечении ОКС позволяет существенно улучшить как краткосрочные, так и отдалённые клинические исходы. Улучшение реперфузии, снижение летальности и осложнений, сокращение сроков госпитализации и восстановление функции миокарда делают эти стратегии перспективными для включения в стандарты лечения острого коронарного синдрома.

Рис1. Сравнительный анализ эффективности и безопасности инновационных и стандартных интервенционных стратегий при остром коронарном синдроме.

Диаграмма иллюстрирует ключевые показатели двух групп: основная (применение тромбаспирации, биоразлагаемых стентов и усиленной антиагрегантной терапии) демонстрирует лучшие результаты по частоте ранней реперфузии (93% против 81%), восстановлению TIMI 3 кровотока (95% против 85%), снижению 30-дневной летальности (2% против 6%), частоте тромбоза стента (1% против 5%), повторной госпитализации (4% против 11%) и осложнений (6% против 10%). Также зафиксировано сокращение длительности госпитализации (5,8 против 7,2 дней) и повышение фракции выброса левого желудочка через 6 месяцев (53,1% против 48,7%).

Заключение. Проведённое исследование убедительно продемонстрировало преимущества инновационных интервенционных стратегий в лечении тромбоза коронарных артерий у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) по сравнению со стандартным подходом. Применение тромбаспирации, биоразлагаемых стентов и усиленной антиагрегантной терапии позволило достичь более высокой частоты ранней реперфузии (93% против 81%) и полноценного восстановления кровотока по шкале TIMI 3 (95% против 85%). Существенное снижение 30-дневной летальности (2% против 6%) и частоты тромбоза стента (1% против 5%) подчёркивает безопасность и эффективность современных методов вмешательства. Повторная госпитализация в течение 6 месяцев потребовалась только 4% пациентов основной группы по сравнению с 11% в контрольной. Кроме того, средняя длительность пребывания в стационаре была сокращена на 1,4 дня, а восстановление фракции выброса левого желудочка через 6 месяцев оказалось значительно лучше (53,1% против 48,7%). Эти результаты свидетельствуют о более быстром и качественном восстановлении миокардиальной функции и снижении риска осложнений. Таким образом, интеграция инновационных интервенционных подходов в практику лечения ОКС способствует улучшению клинических и функциональных исходов и может рассматриваться как обоснованное направление в развитии современной кардиологической помощи.

Список литературы:

1. Антипов А.А., Киселёв А.Р., Емельянов А.В. Современные подходы к лечению острого коронарного синдрома с подъёмом сегмента ST // Кардиология. – 2019. – Т. 59, № 4. – С. 34–41.

2. De Bruyne B., Pijls N.H., Kalesan B. et al. Fractional flow reserve–guided PCI for stable coronary artery disease // *N. Engl. J. Med.* – 2012. – Vol. 367. – P. 991–1001.
3. Svilaas T., Vlaar P.J., van der Horst I.C. et al. Thrombus aspiration during primary percutaneous coronary intervention // *N. Engl. J. Med.* – 2008. – Vol. 358(6). – P. 557–567.
4. Jang I.K., Bouma B.E., Kang D.H. et al. Visualization of coronary atherosclerotic plaques using optical coherence tomography // *Eur. Heart J.* – 2020. – Vol. 41(5). – P. 453–461.
5. Nakahara T., Kubo T., Tanaka A. et al. Clinical implications of OCT and IVUS in coronary stent optimization // *JACC: Cardiovascular Imaging.* – 2021. – Vol. 14(2). – P. 452–468.
6. The PURSUIT Trial Investigators. Inhibition of platelet glycoprotein IIb/IIIa with eptifibatid in patients with acute coronary syndromes // *N. Engl. J. Med.* – 1998. – Vol. 339. – P. 436–443.
7. Jolly S.S., Yusuf S., Cairns J. et al. Randomized trial of primary PCI with or without routine manual thrombectomy // *N. Engl. J. Med.* – 2015. – Vol. 372(15). – P. 1389–1398.
8. Jain A.K., Gupta S., Thakur R.K. et al. Challenges in managing total thrombotic occlusion in ACS: review and update // *Int. J. Cardiol.* – 2021. – Vol. 324. – P. 22–30.
9. Ашихмин А.П., Давыдов М.Ю., Коваленко Н.В. Роль тромбаспирации и дезагрегантной терапии в ЧКВ при ОКС // *Российский кардиологический журнал.* – 2020. – № 5 (181). – С. 45–50.
10. Елисеев М.С., Абдуллин И.А., Калугин А.М. Внутрисосудистая визуализация при лечении инфаркта миокарда: современные возможности // *Медицинский альманах.* – 2022. – № 2. – С. 67–71.

Для цитирования: Аскарлов Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н. Инновационные технологии и тактики интервенционного вмешательства при коронарном тромбозе в условиях острого коронарного синдрома // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 4(18). – С. 616–620. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782726>